

मुख्याध्यापकाचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना वर्ग अध्यापनात
येणाऱ्या अडचणीचा शोध व उपायोजनांचा अभ्यास - संशोधन आराखडा

बापू राजाराम शिंगाडे

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. संतोष रुकारी

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. पार्श्वभूमी -

शालेय शिक्षणाच्या आधारस्तंभाचा विचार करता शिक्षक मुख्याध्यापक विद्यार्थी पालक विचार आधारस्तंभ UBSCEO सांगितलेले आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये विविध शैक्षणिक आयोगांनी शिक्षण हे केंद्रभूत मानलेले आहे. शालेय शिक्षणाशिवाय विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाही या शालेय शिक्षणाचा आधारस्तंभ म्हणजे शाळा चालविण्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारा तो शिक्षक आणि मुख्याध्यापक हा घटक असतो परंतु बऱ्याचदा शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचे अतिरिक्त कामकाज सांभाळावे लागते परिणामी शिक्षकांच्या कार्य प्रभावावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. बऱ्याच प्रमाणात शिक्षकांना मुख्याध्यापकांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत असतो कारण शाळेमध्ये मुख्याध्यापक रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती तात्काळ होत नाही परिणामी शिक्षकांच्या कार्यावरती ताण पडतो शिक्षकांना सर्वच कामी पार पाडावी लागत असतात अध्ययन अध्यापन मूल्यमापन पर्यवेक्षण तसेच इतर शैक्षणिक कामे देखील असतात आणि त्यासोबत मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असल्यास त्यात प्रशासकीय आर्थिक व्यवस्थापन कार्य देखील पार पाडावी लागते. परिणामी शिक्षकांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडतो. प्राथमिक शाळेच्या

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

मुख्य शिक्षकाला , तो स्वतः शिकवत असलेल्या वर्गाच्या किंवा वर्गाच्या संबंधात प्राथमिक शाळा शिक्षक म्हणून असलेल्या कर्तव्याशिवाय आणखी प्रशासन अधिकारी वेळोवेळी देईल अशा निदेशांच्या

आधीनतेने आपले कार्य पार पाडावे लागते .आपल्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे शारीरिक शिक्षण यासुधा कार्यक्षम व परिणामकारक शिक्षण देण्यास सर्वसाधारणपणे जबाबदार राहवे लागते. शाळेतील मुख्याध्यापक (Head Master) हे शाळेचे प्रमुख नेतृत्व असतात, जे शैक्षणिक वातावरण सुधारणे, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, प्रशासकीय कामकाज पाहणे, आणि पालक व समाजाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यात शिक्षणापासून ते शाळेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनापर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचा समावेश असतो.

2. समस्या विधान -

मुख्याध्यापकाचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना वर्ग अध्यापनात येणाऱ्या अडचणीचा शोध व उपाययोजनांचा अभ्यास

3. समस्येचे स्पष्टीकरण--

कार्यात्मक व्याख्या

1. **मुख्याध्यापक** -जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील सर्व मुख्याध्यापक या ठिकाणी अपेक्षित आहे.
2. **अतिरिक्त कार्यभार**—जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील नियमित शिक्षकांवर देण्यात आलेल्या मुख्याध्यापक पदाचा तात्पुरता किंवा अतिरिक्त भार या ठिकाणी अपेक्षित आहे.
3. **वर्ग अध्यापन**—जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारे दैनंदिन अध्यापन असे यामध्ये अपेक्षित आहे.
4. **अडचणी**---जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील शिक्षकांना प्रशासकीय, शैक्षणिक, आर्थिक समन्वय, वैयक्तिक ताण इत्यादी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी असे या ठिकाणी अपेक्षित आहे.

4. व्याप्ती , मर्यादा

व्याप्ती-

सदर संशोधन हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील सर्व शाळा पुरते व्याप्त आहे

मर्यादा -

सदर संशोधन हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील 30 शाळा पुरतेच मर्यादित असणार आहे.

5. गृहितके

1. बहुतांश शाळा मध्ये शिक्षकांवर मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिसून येतो .
2. मुख्याध्यापकांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागतात.
3. शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना अनेक प्रशासकीय तसेच आर्थिक समन्वयाच्या अडचणी जाणवतात.

6. संशोधनाची गरज आणि महत्व -

शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर विविध प्रकारच्या अनेक जबाबदाऱ्या असतात. मुख्याध्यापक हा एक शिक्षक तर असतोच परंतु त्याच बरोबर तो एक उत्तम प्रशासकही असावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, नैतिक, सामाजिक विकासापासून ते पालकांचे प्रश्न आणि शिक्षकांच्या पगारापर्यंत सर्वच गोष्टींची काळजी मुख्याध्यापकाला घ्यावी लागते. कारण प्रभारी मुख्याध्यापक सांभाळताना वर्ग अध्यापना कडे अतिशय दुर्लक्ष होते. शिकवण्याचा हेतू दुर्लक्षित होऊन इतर उपक्रमांमध्ये शिक्षक हा अडकून पडतो. इंटरनेटच्या युगामध्ये मोबाईल या तंत्रामुळे दिवसभरात सारखे वरिष्ठांकडून मेसेज व परिपत्रक येत असतात आणि तात्काळ माहिती मागवली जाते त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अध्यापन सोडून कागदपत्रांमध्ये शिक्षकाला अडकून ठेवतात. शाळांमध्ये अनेक वेळा नियमित मुख्याध्यापक उपलब्ध नसल्यामुळे वरिष्ठ शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जातो. अध्यापन, प्रशासकीय काम, शासकीय पत्रव्यवहार, शैक्षणिक नियोजन, शाळेचा विकास, विद्यार्थी-वापर, शिक्षक समन्वय अशा जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. परिणामी शाळेच्या कार्यक्षमतेवर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर तसेच शिक्षकांच्या कार्यप्रभावावर परिणाम होतो. त्यामुळे या अडचणींचा अभ्यास करून योग्य उपाययोजना निश्चित करणे आवश्यक आहे.

संशोधन महत्व—

मुख्याध्यापकांना देखील आपल्या अनुपस्थितीमध्ये शिक्षकांना अशा प्रकारचे कार्य पार पाडताना कोणकोणते अडचण येतात? ते समजण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापक शिक्षकांना अशा प्रकारचे समस्या दूर करण्यासाठी एक सहकार्याची भूमिका तयार होण्यास मदत होणार आहे. पालकांना देखील सदर संशोधन अभ्यासात शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आपल्या पाल्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने अध्ययनाकडे स्वतः विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. हे जाणवण्यास मदत होणार आहे विद्यार्थ्यांना देखील स्वतःच्या अध्यापन सुधारण्यासाठी कोणते प्रयत्न करावे ते समजण्यास मदत होईल. शाळांना देखील मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आपल्या शिक्षकांवर सोपवताना शिक्षकांना

जाणवणाऱ्या प्रशासकीय आर्थिक वैयक्तिक काम या बाबी कशाप्रकारे शाळेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात, ते समजण्यास मदत होणार आहे.

7. संशोधन उद्दिष्टे

1. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील शिक्षकांवर मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेणे.
2. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील शिक्षकांवर मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणींचे वर्गीकरण करणे .
3. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावरगाव केंद्रातील शिक्षकांवर मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे.

8. संशोधन प्रश्न

1. शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना वर्गाध्यापनात अडचणी येतात का?
2. शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणींचे वर्गीकरण करता येते का?
3. शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करता येतात का?

9. संकल्पनात्मक विश्लेषण

मुख्याध्यापकाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना वर्गाध्यापनात येणाऱ्या अडचणीचा शोध व उपाययोजनांचा अभ्यास

भौगोलिक सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक परिस्थिती

शिक्षकांवर असणाऱ्या मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना येणाऱ्या अडचणी

10. संशोधनाची कार्यपद्धती**सदर संशोधनाची पद्धती----**

सदर संशोधनासाठी संशोधकांनी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीची निवड करण्यात येणार आहे.

क) नमुना निवड किंवा संशोधन जनसंख्या आणि न्यादर्शन—

जनसंख्या – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निफाड तालुका केंद्रातील 120 शिक्षक

न्यादर्शन - जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निफाड तालुका केंद्रापैकी सावरगाव केंद्रातील 30 शिक्षकांची निवड न्यादर्शात करण्यात येईल.

सदर संशोधनातील नमुना निवड करण्याची पद्धती -

संभाव्यतेवर आधारित सुगम यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीतील लॉटरी पद्धतीने प्रस्तुत न्यादर्शाची निवड करण्यात येईल.

ख) माहिती मिळवण्याची साधने-सदर संशोधनासाठी **शिक्षक प्रश्नावली** हे साधन वापरण्यात येईल.

ग) प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा

संबंधित साहित्याचा आढावा , समस्येचे निश्चिती

संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड

संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड

संशोधन साधनांची निर्मिती संशोधन साधनाच्या साह्याने माहितीचे संकलन

माहितीचे विश्लेषण, निष्कर्ष अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

11. सामग्री विश्लेषणाची पद्धती: प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल.

12. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अक्र	प्रकरण
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3	संशोधनाची कार्यपद्धती
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी